

PROFIL MOTIVASI BERPRESTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MUSIK STKIP CITRA BAKTI PERIODE 2016/2017

Ferdinandus Bate Dopo¹

¹Pendidikan Musik, STKIP Citra Bakti

ferdinbate@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi berprestasi mahasiswa pendidikan musik STKIP Citra Bakti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan musik STKIP Citra Bakti periode 2016/2017 yang berjumlah 19 orang. Instrumen yang digunakan adalah angket motivasi berprestasi mahasiswa. Data angket responden berbentuk kuantitatif dan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif mengacu pada skala Likert. Dari hasil penelitian diperoleh data rata-rata tingkat motivasi mahasiswa berada pada kategori sedang.

Kata kunci : Motivasi, motivasi berprestasi

Abstract

This research was aimed to know the data about the degree of achievement motivation of to the students from music education department. This Research employs a descriptive quantitative design. Respondents were students from music education STKIP Citra Bakti involving 19 students. The instruments used was and achievement motivation questionnaire. The questionnaire data was analysed quantitatively based on Likert scale. This research results was the average of students achievement motivation can be categorized into medium level.

Keyword: motivation, achievement motivation

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan produk budaya yang mengandung berbagai macam bidang kajian diantaranya bidang kajian musik. Pendidikan music memberikan pengetahuan, pemahaman serta kompetensi tentang keindahan yang dicerminkan melalui unsur ekspresi, apresiasi dan harmoni. Dewasa ini musik mengalami perkembangan pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut memperbesar peranan musik dalam kehidupan masyarakat, dan juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap musik itu sendiri. Musik yang semula tumbuh sebagai kebutuhan ekspresi, kini menjadi roh perkembangan komoditas-komoditas penting sebagai kebutuhan masyarakat. Persaingan dalam segala aspek kehidupan termasuk perkembangan musik telah menjadi tolak ukur

kemajuan suatu daerah. Di atas semuanya itu yang terpenting adalah pendidikan musik berfungsi mengembangkan kepribadian anak didik agar berbudaya. Ini tantangan berat bagi dunia pendidikan pada umumnya dan Program studi pendidikan musik STKIP Citra Bakti khususnya.

Dalam situasi dimana perubahan adalah hal yang diinginkan, konsep agen perubahan menjadi relevan. Program Studi Pendidikan Musik STKIP Citra Bakti, berkomitmen menjadi program studi yang mampu melahirkan agen-agen perubahan yang berorientasi pada pengembangan pendidikan musik di Flores. Pendidikan musik tidak dan tidak akan pernah transformatif tanpa hadirnya agen-agen perubahan. Agen perubahan adalah individu yang mampu memfasilitasi lahirnya inovasi-inovasi baru yang potensial bagi peningkatan kualitas pendidikan musik. Untuk memenuhi kualifikasi tersebut tentunya harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan, disparitas, ketidaksetaraan dan hal-hal yang menghambat mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya. Hal ini tercermin dalam keengganan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan maupun kegiatan pengembangan pengetahuan dan ketarampilan di luar jam perkuliahan, kehadiran yang kurang, tidak kreatif dalam pembelajaran, kurangnya minat untuk berlatih. Terhadap permasalahan ini asumsi awal yang bisa dibangun adalah telah terjadi krisis keseimbangan dengan mengesampingkan motivasi. Dengan kata lain kurangnya kesadaran, perilaku apresiasi mahasiswa menjadi penting untuk dikaji.

Temuan-temuan baru dalam bidang psikologi kepribadian dan tingkah laku manusia telah berkontribusi besar dalam perkembangan teknologi pembelajaran (Ely, 2008: 247). Faktor psikologi dengan demikian dianggap sebagai faktor yang menentukan pelaksanaan dan keberhasilan proses pembelajaran. Sebagai salah satu kajian studi psikologi, motivasi dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Namun demikian, walaupun motivasi merupakan hal yang fundamental dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi belum secara menyeluruh menjadi prioritas utama.

Kurangnya motivasi dianggap ditentukan oleh faktor-faktor yang berbeda. Huitt (2011) secara umum mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam dua kategori yang berbeda yaitu faktor ekstrinsik sebagai faktor yang ada diluar diri individu dan faktor instrinsik yang muncul dari dalam diri individu yang meliputi aspek kognitif, afeksi dan konatif. Karena itu, sangat penting bahwa, motivasi mahasiswa dieksplorasi, diidentifikasi dan ditangani untuk menentukan kebijakan-kebijakan demi meraih tujuan yang ingin dicapai. Dengan landasan pemikiran demikian maka penelitian ini fokus pada penyelidikan tentang motivasi berprestasi mahasiswa Program Studi Pendidikan Musik STKIP Citra Bakti..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi berprestasi mahasiswa pendidikan musik STKIP Citra Bakti periode 2016/2017. Data angket responden berbentuk kuantitatif dan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di STKIP Citra Bakti data penelitian dilakukan pada bulan November 2017. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi pendidikan musik STKIP Citra Bakti Periode 2016/2017.

Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik angket. Angket dalam penelitian ini merupakan angket tertutup, menggunakan pernyataan dengan opsi pilihan yang telah disediakan. Kegiatan yang dilakukan adalah menjelaskan kepada para mahasiswa tujuan dilakukannya penelitian ini, serta cara pengisian angket. Kemudian selanjutnya membagikan angket untuk diisi oleh mahasiswa lalu mengumpulkannya untuk dianalisis.

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan skala Likert. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak menyusun butir-butir instrumen yang berupa pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Jawaban setiap butir instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif maupun sebaliknya dengan menggunakan skala lima (lima pilihan) sebagai berikut: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup (C), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak setuju (STS) dengan bobot masing-masing 5, 4, 3, 2 dan 1. Pengembangan instrumen didasarkan pada kisi-kisi instrumen yang merupakan kajian teori yang relevan dengan variabel penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut pertama, identifikasi item positif dan item negatif butir-butir pernyataan instrumen. Kedua, Konversi skor Angket penelitian yang didasarkan pada skala Likert dengan rentang skor penilaian dari 1-5. Item-item positif memiliki skor yang sama dengan skor aslinya. Sedangkan item-item negatif memiliki skor yang berlawanan dengan item-item positif. Ketiga, Tabulasi skor jawaban responden dan intepretasi data.

Data penenelitian dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Item-item pernyataan indikator variabel secara keseluruhan digambarkan dalam bentuk tabel deskripsi frekuensi dengan kategori penilaian sebagai berikut.

Tabel 1. Kategori Penilaian

Rendah	$1,00 < X \leq 2,33$
Sedang	$2,33 < X \leq 3,67$
Tinggi	$3,67 < X \leq 5,00$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis angket dari 19 responden mahasiswa dengan 20 butir item pernyataan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Variabel Motivasi Berprestasi

V1 : Harapan akan kesuksesan
V2 : Antisipasi kegagalan
V3 : Inovatif dan kompetitif
V4 : Tanggung Jawab

Tabel 3. Hasil Tabulasi Skor Jawaban

Respon den	Total Skor	Rerat a	V 1	V 2	V 3	V 4
1	69	3,5	3,5	2,8	3,8	3,6
2	50	2,5	2,7	2,5	2,4	2,4
3	42	2,1	2,0	2,3	2,8	1,4
4	50	2,6	2,2	2,5	2,6	3,2
5	73	3,7	3,7	3,5	3,6	3,8
6	52	2,6	2,7	3,0	2,4	2,4
7	46	2,3	2,5	2,0	2,2	2,4
8	56	2,8	2,7	3,0	2,4	3,2
9	62	3,1	3,5	2,5	2,6	3,6
10	54	2,7	2,8	2,0	2,8	3
11	69	3,5	3,8	2,8	3,2	3,8
12	57	2,9	3,3	2,0	2,4	3,4
13	51	2,6	3,0	2,0	2,4	2,6
14	60	3	3,0	3,0	3,2	2,8
15	51	2,6	3,0	2,0	2,4	2,6
16	57	2,9	3,3	2,0	2,4	3,4
17	68	3,4	3,2	3,3	3,6	3,6
18	73	3,7	3,7	2,5	4	4,2

Berdasarkan hasil tabulasi skor jawaban responden dari empat variabel motivasi berprestasi mahasiswa diperoleh hasil dengan sebaran sebagai berikut:

Variabel	Tinggi	Sedang	Rendah
V1	3 Orang	13 Orang	2 Orang
V2	0 Orang	12 Orang	6 Orang
V3	2 Orang	15 Orang	1 Orang
V4	3 Orang	15 Orang	0 Orang

Pada dimensi harapan akan kesuksesan (V1) sebanyak 3 responden berada pada kategori tinggi, 13 responden pada kategori sedang dan 2 responden pada kategori rendah. Pada dimensi antisipasi akan kegagalan (V2) 12 responden pada kategori sedang dan 6

responden pada kategori rendah. Pada dimensi inovatif dan kompetitif (**V3**) 2 responden berada pada kategori tinggi, 15 responden pada kategori sedang dan 1 responden berada pada kategori rendah. Pada dimensi tanggung jawab (**V4**) 3 responden berada pada kategori tinggi, 15 responden berada pada kategori sedang. Berdasarkan hasil sebaran skor jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata motivasi berprestasi mahasiswa program studi pendidikan musik STKIP Citra Bakti berada pada kategori sedang.

Motivasi adalah faktor yang mempengaruhi proses tercapainya suatu tujuan. Dalam proses tersebut motivasi berfungsi sebagai pendorong, pengarah dan penggerak. Sebagai pendorong motivasi mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan. Sebagai pengarah motivasi mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai penggerak, motivasi menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan (Hamalik, 2011).

Dalam penelitian ini motivasi berprestasi dirumuskan sebagai dorongan untuk mencapai kesuksesan atau berprestasi. Dalam konteks pembelajaran kesuksesan dapat diartikan sebagai keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran yang dapat diindikasikan dengan memiliki kompetensi yang memadai baik dari aspek pengetahuan keterampilan dan juga sikap. Pada prinsipnya motivasi dipengaruhi oleh hal-hal dari dalam individu itu sendiri dan hal-hal diluar individu.

Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam meraih kesuksesan dalam proses pembelajaran perlu dipahami oleh dosen agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan dan bantuan yang tepat kepada para mahasiswa.

Tindakan dan bantuan yang tepat kepada mahasiswa haruslah didasarkan pada apa yang dibutuhkan mahasiswa. Eccles, Wigfield & Schiefele, (dalam Santrock : 2007) misalnya menyatakan bahwa motivasi berprestasi pada siswa terutama pada masa remaja sangat dipengaruhi oleh teman sebaya terutama teman dari kelompok acuannya. Apabila seorang siswa memiliki teman-teman yang mempunyai motivasi berprestasi rendah maka siswa tersebut kemungkinan besar memiliki motivasi berprestasi yang rendah pula. Lebih lanjut dukungan lingkungan tempat kuliah mahasiswa berperan dalam meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa. Lingkungan kampus menyangkut bagaimana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswanya, meliputi fasilitas yang disiapkan, hubungan antara dosen dan mahasiswa dan hubungan antara mahasiswa. Stipek (dalam Santrock: 2007) menyatakan banyak anak yang mengalami kegagalan dalam belajar diakibatkan punya hubungan yang negatif dengan guru mereka. Berdasarkan gagasan-gagasan tersebut asumsi yang bisa dibangun adalah dengan memahami secara baik mahasiswa bagaimana dan dengan apa mereka belajar dan apa yang mahasiswa butuhkan,

faktor-faktor apa yang dapat menumbuhkan motivasi mahasiswa dapat membantu dosen untuk menentukan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa program studi Pendidikan Musik STKIP Citra Bakti berada pada kategori sedang. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam meraih kesuksesan dalam proses pembelajaran perlu diketahui dan dipahami oleh dosen agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan dan bantuan yang tepat kepada para mahasiswa.

Penentuan dan bantuan yang tepat kepada para mahasiswa haruslah didasarkan analisis kebutuhan para mahasiswanya. Dengan demikian dalam lingkup internal penelitian ini dapat dijadikan langkah awal menuju penelitian-penelitian selanjutnya yang mengacu pada temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ely, D. (2008). Frameworks of educational technology. *British Journal of Educational Technology Vol 39 No 2 2008* 244–250.
- Hamalik Oemar. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Huitt, W. (2011). Motivation to learn: An overview. *Educational Psychology Interactive*. Valdosta, GA: Valdosta State University. Diambil pada tanggal 27 Desember 2017 dari:
- McClelland, D.C. (1977). *The Achieving Society*. New York: McMillan Publishing Co. Inc.
- Santrock, W. John. (2007). *Psikologi Pendidikan*. University of Texas at Dallas.
- Teevan, R.C. & Birney, R. C. (1964) *Theories of Motivation in Personality and Social Psychology*. Merrill: D. Van Nostrand Company. Inc.